

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

HERNANI DO VAL PENTEADO E A VARIAÇÃO ESTILÍSTICA

Hernani do Val Penteado: stylistic variation

Hernani do Val Penteado: variación estilística

WOLFF, Silvia Ferreira Santos

Doutora. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Presbiteriana
Mackenzie. silvia.wolff@mackenzie

RESUMO

Considerações sobre o convívio de diferentes opções estilísticas na obra de um mesmo arquiteto, Hernani do Val Penteadó. Autor do Aeroporto de Congonhas e de outros prédios modernos, também foi responsável pela realização de complexos projetos em estilo neocolonial. Parte de sua produção, de meados do século XX, está reunida em acervos públicos utilizados para os estudos que permitiram a preservação oficial de edificações de sua autoria e a ampliação do conhecimento sobre a gradual afirmação da arquitetura moderna.

Palavras-chave: Hernani do Val Penteadó. Neocolonial. Arquitetura moderna.

ABSTRACT

This text considers about the coexistence of different stylistic options in the work of the same architect, Hernani do Val Penteadó. Author of Congonhas Airport and other modern buildings, he was also responsible for projects in neocolonial style. Part of its production of mid 20th century is gathered in public collections used for studies that allowed the official preservation of some of these buildings and also the expansion of knowledge about the gradual affirmation of modern architecture.

Keywords: Hernani do Val Penteadó. Neocolonial. Modern Architecture.

RESUMEN

Este texto considera la coexistencia de diferentes opciones estilísticas en la obra de un mismo arquitecto, Hernani do Val Penteadó. Autor del Aeropuerto de Congonhas y otros edificios modernos, también fue responsable de la realización de complejos proyectos neocoloniales. Parte de su producción, de meados del siglo XX, se encuentra reunida en colecciones públicas e embasaran estudios que permitieron la conservación oficial de edificios de su autoría y la ampliación del conocimiento sobre la paulatina afirmación de la arquitectura moderna.

Palabras clave: Hernani do Val Penteadó. Neocolonial. Arquitectura Moderna.

HERNANI DO VAL PENTEADO E A VARIAÇÃO ESTILÍSTICA

Introdução

Artigo apresentado no III Docomomo Brasil em 1999 tratava da arquitetura residencial originalmente implantada no loteamento Jardim América em São Paulo. Trazia considerações feitas a partir de pesquisa realizada nos arquivos da empresa City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited que há mais de cem anos havia implantado e comercializado os terrenos desta área. Corporação ainda atuante com o nome Cia. City e que mantém arquivo organizado a partir da classificação dos documentos relativos aos lotes vendidos desde sua origem.

Esse trabalho, analisando os projetos originais das casas ali construídas entre 1920 e 1940, argumentava que:

Em estudos sobre a arquitetura moderna é comum buscar-se “coerência” na produção de seus autores, tanto em relação a sua própria obra, quanto em relação a marcos da história da arquitetura contemporâneos a sua produção. Estranha-se frequentemente, por exemplo, que se construíssem residências ecléticas na Avenida Paulista quando Gregori Warchavchik já construía suas casas modernistas em São Paulo nos anos 1920.

Este raciocínio não leva em consideração a excepcionalidade das primeiras casas de Warchavchik em relação ao contexto da arquitetura residencial do período. O fato é que por serem estranhas ao conjunto de soluções corriqueiras é que se destacaram. Se eram exceção então o que constituía a regra.

[...]

O que se observa a partir do estudo de cerca de 400 projetos residenciais da origem do Jardim América é que a regra foi a de uma arquitetura em que os espaços internos eram organizados em algumas poucas soluções típicas que, quase invariáveis, consolidaram os hábitos de moradia burguesa que vinham se afirmando na cidade desde as últimas décadas do século XIX. Estas soluções típicas eram revestidas por uma “roupagem” constituída por elementos de linguagem conformadores de opções estilísticas.

Estes estilos variaram no tempo e percebe-se que a aparência final de cada construção no loteamento induzia ou “contaminava” o estilo das localizadas próximas a ela, tanto espacial quanto temporalmente. Exigência de gosto do proprietário ou modismo, o fato é que arquitetos e construtores do Jardim América transitavam muito à vontade pelas opções estilísticas do período, sendo que, em meados dos anos 40, o

que passa a ser corrente não é mais a variedade, mas um “estilo” simples e pragmático que, sutilmente, incorporara alguns dos atributos do receituário moderno como a racionalidade no uso dos materiais e o despojamento ornamental.

A observação de projetos arquitetônicos concebidos no mesmo período em outros bairros loteados pela City, bem como a de construções em outros bairros residenciais da cidade, ou ainda da arquitetura publicada em revistas da mesma época permite inferir que os fenômenos observados no Jardim América se repetiram de forma mais ou menos semelhante na arquitetura residencial unifamiliar de São Paulo, mesmo porque os arquitetos e construtores responsáveis pela arquitetura do bairro, também estavam projetando residências implantadas em outros setores da cidade no mesmo momento. (WOLFF, 1999).

Eduardo Kneese de Mello mencionava sua prática em relação às escolhas estilísticas nesse período. Sofreu o impacto deste pensamento de forma traumática como relatava em diversas oportunidades. Sua reação ao contato com a arquitetura moderna e seus dogmas morais não foi tranquila e conciliatória.

Saí da escola, comecei a trabalhar como construtor. Fiz algumas casinhas por aí, o Jardim América está salpicado delas, e eu fazia a arquitetura à vontade do freguês. Quando o sujeito entrava no meu escritório, eu perguntava imediatamente: qual o estilo de sua preferência? E eu fazia o estilo do sujeito, nem que nunca tivesse ouvido falar neste estilo. Eu ia estudar, ia me virar, ia perguntar e sapecava no sujeito o estilo que ele tinha pedido. Assim fui um construtor eclético (WOLFF, 1999; RODRIGUES, 1986; MELLO, [1979?], p. 13).

Na segunda metade do século XX consolidou-se afirmação crítica da arquitetura moderna e de seus propósitos em construções que se alinhavam com perspectivas de seu ideário. O que contribuiu para criar um panorama de desqualificação indiscriminada e intolerância com relação à produção de edificações do momento precedente, inclusive por seus próprios autores.

É o que transparece no tom jocoso e quase condescendente da declaração acima transcrita. O arquiteto Kneese de Mello foi um dos poucos modernos que aceitava falar sobre o que criara no início de sua carreira, antes de tornar-se um dos agentes propositores, divulgadores e defensores de uma produção mais coerente com os propósitos modernistas. Arquitetura cujo intuito era o de estar eticamente comprometida com o que se chamava verdade estrutural, despojamento ornamental e rigor no emprego de materiais contemporâneos. E, portanto, distanciada da liberdade com que se empregava atributos ornamentais e de linguagem de cunho eclético das quais fortemente desejavam se afastar.

[...]Evidentemente enfrentei muitas dificuldades porque tinha toda a minha formação acadêmica, eclética, e foi difícil eu me adaptar à Arquitetura Contemporânea. Eu tive que lutar comigo mesmo para me adaptar, mas foi uma virada muito feliz e eu tenho muito orgulho disso. [...] (WOLFF, 1999; RODRIGUES, 1986; MELLO, [1979?], p. 13).

Hernani do Val Penteado

O que se verificou a partir do exame da amostragem da arquitetura residencial da primeira década do século XX: o convívio entre opções estilísticas, a progressiva eliminação de ornamentos e a afirmação da geometrização da aparência das edificações também se observou na obra do arquiteto Hernani do Val Penteado (1901-1980). Arquiteto formado no Rio de Janeiro que foi funcionário do Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo.

A documentação sobre a produção de Hernani do Val Penteado, profissional de longa carreira no serviço público paulista, mas não apenas, reforça o que assinalava o artigo acima referido (WOLFF, 1999) e *Jardim América: o primeiro bairro jardim e sua arquitetura* (WOLFF, 2001). Muito operoso, o arquiteto desenvolveu projetos de fundamentais instalações e edificações públicas paulistas desde a década de 1940.

Na década de 1980 o acervo pessoal do arquiteto, sob a guarda de seu filho, fez parte da documentação consultada para o tombamento pelo Condephaat de instalações de antiga Escola Agrícola de Ribeirão Preto, hoje o Campus da Universidade de São Paulo naquele município.

O estudo desse bem cultural para avaliação crítica da pertinência de seu tombamento baseou-se ainda no conjunto completo de desenhos do projeto original, nessa ocasião arquivado no D.O.P., Departamento der Obras Públicas do Governo do Estado de São Paulo. O Departamento abrigava toda a documentação relativa às construções feitas desde o século XIX por esta repartição pública. Os documentos diziam respeito à concepção dos projetos originais de arquitetura, instalações, memoriais descritivos e às intervenções em reformas, e manutenções.

Na década de 1990 o departamento foi extinto e esse rico conjunto de papéis transferido para a então criada C.P.O.S., Companhia Paulista de Obras e Serviços, sob cuja guarda permaneceu, sofrendo com sucessivos deslocamentos físicos, mudanças e perda da memória da lógica de organização original. Desafortunadamente, nesse processo

perderam-se também parte da documentação. Esse acervo foi recolhido ao Arquivo do Estado de São Paulo em 2021, onde se espera, afinal, será tratado com o respeito que merece, possibilitando futuras pesquisas.

Hernani do Val Penteado, caprichoso profissional, desenvolvia detalhadas pranchas. Em seu acervo pessoal constavam desenhos, fotografias de projetos e de maquetes, além de aquarelas livres. Parte desse material abriga-se hoje no acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Estão reunidos exemplos de projetos originais, íntegros ou partes deles, de residências e de prédios públicos hospitalares ou educacionais.

Nos anos 1980, quando foi tombado o conjunto da antiga Escola Agrícola de Ribeirão Preto pelo Condephaat, o nome de Hernani não era conhecido. De fato, em geral a carreira pública não contribui para o reconhecimento da autoria das obras realizadas pelo estado. Sequer sua magistral edificação do Aeroporto de Congonhas, contribuiu para notabilizá-lo. Também projeto dos anos 1940 o aeroporto é fruto evidente de busca por solução lógica e racional para o atendimento de programa tão recente, e cujo emprego de materiais, linguagem e aparência sintonizou-se com realizações congêneres de seu tempo. Ou seja, moderno. Mas, apenas mais recentemente ampliou-se o interesse por esse arquiteto.

Escola Agrícola de Ribeirão Preto e o neocolonial

Na presente comunicação, dentre a extensa produção de arquitetura pública do arquiteto, pretende-se abordar dois grandes projetos que reiteram as considerações sobre a diversidade de opções formais coexistindo na obra de um mesmo autor. Variações por vezes determinadas pelo “caráter” da edificação, como a tradição do século XIX tinha consolidado, mas também revelando o abandono gradual de ornamentação baseada em estilos históricos parte de um processo mais amplo e coletivo.

Hernani do Val Penteado, iniciou o complexo projeto para a instalação da Escola Agrícola Getúlio Vargas em Ribeirão Preto em 1942, e, na década seguinte, o do projeto tipo para hospitais de Tuberculosos. Empregado em Botucatu, hoje também um Campus Universitário, além de em Araraquara e Catanduva.

Ambos os projetos foram implantados em terras de antigas propriedades rurais e tiveram suas finalidades primeiras, Escola Agrícola em Ribeirão Preto e Hospital de Tuberculosos em Botucatu, alteradas para a instalação de Faculdades de Ciências Médicas. Mudanças de finalidade engendradas pelo médico, administrador e educador Zeferino Vaz.

As edificações principais desses dois conjuntos foram organizadas em plantas que se distribuía racionalmente em eixos de circulação e que separavam alas, simetricamente dispostas, segundo a tradição acadêmica (figura 1). Suas concepções plásticas, por sua vez, são completamente diversas.

O programa da Escola Agrícola de Ribeirão Preto articulou, sobre as terras de antiga fazenda de café, edificações dedicadas ao ensino das práticas da agricultura e trato dos animais, além de outras para oficinas de produção e manutenção de equipamentos. Também havia um prédio central, articulador de toda a concepção do conjunto, com administração, salas de aula, laboratórios e dormitórios de alunos, a partir do qual organizava-se a circulação entre as unidades do complexo previsto para ser uma fazenda modelo com intuito pedagógico. Alas específicas separavam construções individuais destinadas a moradia de diretor, professores e funcionários.

Figura 1. Prédio Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, projetado como a sede da Escola Agrícola por Hernani Penteadó. Fonte: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP em 2002. Foto: Acervo CCRP.

Figura 2. Portão de acesso ao Campus USP de Ribeirão Preto, projetado como a sede da Escola Agrícola por Hernani Penteadó e desenvolvido com os estilemas que mesclavam características dos estilos neocolonial luso brasileiro e hispano americano. Fonte: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP em 2002. Foto: Acervo CCRP.

O traçado do sistema viário era sinuoso e a monumentalidade do prédio central enfatizada por seu posicionamento em ponto alto da topografia do terreno. O prédio era visualizado à distância já a partir do portão de acesso ao recinto (figura 2). Todas as edificações foram desenhadas seguindo a tendência neocolonial, inclusive amplo ginásio de esportes, edificação cuja portada de tom barroco remete a Minas Gerais e não a jogos e ginástica.

O estilo neocolonial, em variações que se ancoravam no repertório ornamental do barroco luso brasileiro, ou em variações das colônias hispano americanas, vinha ganhando aceitação desde a Exposição do Centenário da Independência em 1922 no Rio de Janeiro AMARAL; ((SÃO PAULO (ESTADO),1986; ASSAL, 2013; ATIQUÉ, 2010; WOLFF, 2001). No prédio central da escola de Ribeirão Preto e em seus pátios (figura 1), identificamos conexões com a arquitetura das escolas Normal do Rio de Janeiro e com a Escola Rural de Seropédica de Ângelo Brühns mas também com as missões californianas que vinham sendo publicadas (NEWCOMB, 1927).

São exemplos dessa mescla os pátios do prédio central, evocadores dos claustros missionários e falsos chafarizes, corriqueiros nas versões abrazeiradas do estilo. Assim como azulejos, ânforas, volutas, pináculos, beirais salientes também compunham

as mesclas de procedências variadas do amplo repertório das matrizes e colônias ibéricas. Hernani desenvolveu outros projetos em estilo neocolonial, inclusive para sedes de Santa Casa, mas em prédios voltados ao atendimento da saúde acabou por firmar configurações despojadas e geometrizadas.

As linguagens geométricas e o despojamento ornamental em Hernani do Val Penteadado

A arrojada concepção de arquitetura do Aeroporto de Congonhas e sua linguagem despojada de ornamentos aplicados, afinada com a de seus congêneres contemporâneos, estava presente em projetos de ensino e saúde desenvolvidos por Hernani do Val Penteadado, tais como os Pavilhões de Psiquiatria e Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2019) e o projeto tipo para Tuberculosos, construído em Botucatu, Araraquara e Catanduva entre outros. O uso de projetos tipo era prática corrente empregada no Departamento de Obras Públicas, desde o início do século XX, para otimizar a implantação, em expressiva quantidade, de variados programas em diferentes localidades a partir de um único projeto. O departamento empregou essa estratégia para implantar escolas e fóruns dentre outros programas (WOLFF, 2010).

Nos projetos para hospitais do Val Penteadado acabou por firmar linguagem baseada em linhas sóbrias que definiam volumes geometrizados, com a presença de curvas arredondando cantos e definindo balcões. Recorreu também ao uso de panos envidraçados contínuos. Recursos estilísticos que já vinham aparecendo gradualmente na arquitetura paulista em geral.

Uma análise mesmo que não muito sistemática dos projetos publicados na revista *Acrópole* no final da década de 1930 e início da seguinte leva a perceber que na arquitetura residencial unifamiliar a variedade estilística esteve mais presente, ao passo que nos novos programas de edifícios verticais ou nos novíssimos programas como cinemas, ou na nova biblioteca de São Paulo, as linguagens mais claramente associadas com preceitos modernos foram logo absorvidas. É certo, porém, que mesmo novos programas de uso associados com o progresso, como por exemplo aeroportos, ainda estiveram associados ao neocolonial por longo período no Brasil, como atestam vários exemplares em todo o país, estilo rompido apenas pelas construções dos aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nas construções escolares públicas também vai se afirmando a nova linguagem, embora paralelamente (WOLFF, 1999).

Os grandes aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, do arquiteto do Val Penteado, inovaram ao expressar-se com aspecto condizente com as modernizações que as funções que abrigavam desempenhavam. O caráter destas funções e a escala desses prédios em capitais impedia, seguramente, a manutenção do apego formal a estilemas do passado colonial luso-brasileiro mesclado aos hispano-americanos, como o que tinha sido corriqueiro nas primeiras instalações aeroviárias de suportes e simples pistas de pouso no Brasil.

As novas construções geometrizadas tinham linhas simples e eram desprovidas de ornamentos aplicados. Tinham volumes cúbicos ou assimétricos, revestidos de cal, areia e mica, com um dos cantos arredondados, colunas redondas e absolutamente lisas, como pilotis, delimitando os terraços e, também, vergas de janelas retas. Elementos que caracterizaram tipos muito comuns a partir da metade dos anos 1930. Frequentemente identificado com a estética *art-decò* e com a também chamada arquitetura barco. Eventualmente, lembravam a aparência dos navios, com janelas redondas e terraços curvos com guarda-corpos de barras de ferro tubulares. Apesar de frequentemente terem cobertura de telhas de barro, nem sempre ocultas por platibandas, o tom geral desta arquitetura foi determinado pela busca de adequação à linguagem da arquitetura vanguardista europeia.

Este tipo progressivamente recorrente e comum na prática profissional de vários autores a partir dos anos 1930, presente em projetos como residências, conjuntos para aluguel ou postos de gasolina é o que Hernani do Val Penteado empregou em prédios hospitalares de São Paulo e no projeto tipo para Hospital para Tuberculosos, no qual a organização se faz em alas separadas, definidas por grandes eixos de circulação, como os da tradição do século XIX. Não chegam a formar pátios fechados como os da Escola Agrícola de Ribeirão Preto, mas tem uma lógica distributiva muito semelhante.

Incorporando, porém, novas possibilidades de assepsia que permitiam a verticalização de edifícios hospitalares esses prédios de hospital desenvolveram-se também verticalmente, elevando-se em três ou mais pavimentos. Mais altos ainda são os Pavilhões de Ortopedia e de Psiquiatria de São Paulo, com quatro e oito pavimentos, sendo que nestes a separação dos pacientes se faz pelos diferentes andares. Não faria mesmo sentido aplicar uma portada inspirada na de uma igreja barroca, em um edifício de sete pavimentos.

Figura 3. Antigo Hospital de Tuberculosos de Botucatu. Fonte: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP em 2002. Fonte: Michelucci Migiorini Caricati. Disponível em: <https://www.fmb.unesp.br/#!/sobre/historia/> Acesso em: 16 jun 2021.

Figura 4. Antigo Hospital de Tuberculosos de Catanduva. Fonte: Faculdade de Medicina de Catanduva da USP em 2002. Disponível em: http://www.catanduvacidadefeitico.com.br/site/exibemateria.php?noticia_id=1242 Acesso em: 27 mai 2022.

Esses projetos hospitalares se desenham com linhas sóbrias, sem ênfases retóricas nos acessos principais, mas com acentos em ângulos com linhas curvas que determinam volumes diferenciados, envidraçados e cilíndricos e caixas de escada iluminadas por longas aberturas com tijolos de vidro.

Se inspirar-se em adornos de edifícios religiosos para a realização de projetos hospitalares na década de 1940 não se justificava, menos sentido ainda faria para o novo aeroporto de São Paulo no mesmo período. Nas absolutamente novas tipologias, hospitais verticais e aeroportos, a obsolescência das opções plásticas baseadas em ornamentos apostos ia se confirmando e Hernani do Val Penteado é parte integrante desse processo.

Considerações finais

A análise dessas duas obras de Hernani do Val Penteado, contribui para demonstrar que dava respostas estilisticamente diversificadas a demandas de natureza programática diferentes. Sua trajetória ainda requer o estabelecimento de cronologias e classificações mais desenvolvidas.

Mas a documentação já pesquisada permite afirmar que, diante de desafios de conceber novos projetos para uso público, aplicava-se. Na resolução dos projetos apoiava-se em estudos detalhados e observação dos congêneres no panorama local ou internacional. E, em investigações formais minuciosas, buscava adequar-se ao caráter tipológico de cada programa.

O certo é que debruçado sobre sua prancheta de desenho de funcionário público não parece ter tido conflitos ao conciliar o pragmatismo exigido pelas demandas funcionais com a cultura construtiva dominante à sua época. Como os demais a sua volta só gradualmente abandonou os ornamentos fantasiosamente recuperados da tradição colonial ibérica e aproximou-se da depuração afinada com os preceitos já há tempos preconizados pelas vanguardas históricas.

Essas considerações por fim alertam para a urgência de se tratar os acervos documentais de arquitetura, assunto que ganhou destaque recentemente pela expatriação de coleções de arquitetos renomados. Mas as perdas registradas na documentação original do D.O.P., no caso de Hernani do Val Penteado, em parte salva por zelo do próprio autor que copiava seus projetos, e por sua família que a doou à Universidade de São Paulo, causam alarme. Afinal há muito conhecimento a ser produzido e investigado sobre sujeitos e objetos ainda não identificados e a partir daí novas possibilidades críticas, aliviadas da carga de preconceitos e ignorância que sobre eles ainda paira.

Referências

AMARAL, Aracy. **Arquitectura Neocolonial**. São Paulo: Memorial/ Fondo de Cultura Econômica, 1996

Al ASSAL, Mariana Boghosian. **Arquitetura e Identidade Nacional no Estado Novo: As Escolas Práticas de Agricultura no Estado de São Paulo**. São Paulo: Annablume, 2013.

ATIQUE, Fernando. **Arquitetando a “Boa Vizinhança”: Arquitetura, Cidade e Cultura nas relações Brasil – Estados Unidos 1876 -1945**. São Paulo: Pontes Editores, 2010.

LEVI, Rino. A arquitetura e a estética das cidades. In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p.38-39.

NEWCOMB, Rexford. **The Spanish House for America: its design, furnishing and garden**. Philadelphia: J.B. Lippincot, 1927.

RODRIGUES, Eduardo. **O estilo Missões**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) 1986 - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986.

MELLO, Eduardo Kneese de. Depoimento. In: **IAB-SP. Arquitetura e Desenvolvimento Nacional. Depoimentos de Arquitetos Paulistas**. São Paulo: Editora Pini, 1979[?], p. 13-15.

REGINO, Aline Nassaralla. **Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno**. 2011. Tese (Doutorado em Projeto de Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. doi:10.11606/T.16.2011.tde-31012012-114432. Acesso em: 07 maio 2022.

SÃO PAULO (Estado). CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. **RES. SC 07/94. de 22/03/1994**, Acesso em:27 maio 22 Dispõe sobre o Sistema Viário, Área Verde e Conjunto Arquitetônico da Antiga Fazenda Monte Alegre, Diário Oficial do Estado de São Paulo, seção I, 24 março 1994, p.69

SÃO PAULO (Estado). CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. **RES. SC 31/19**. Acesso em:27 maio 22 Dispõe sobre o tombamento de Equipamentos de Saúde no Bairro de Cerqueira Cesar. Diário Oficial do Estado de São Paulo, seção I, 21 dezembro de 2019. P.78

WARCHAVCHIK, Gregori. Acerca da Arquitetura Moderna. In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p.35-8.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos. **Escolas para a república**. São Paulo: Edusp, 2010

WOLFF, Silvia Ferreira Santos. O moderno como opção estilística: a gradual assimilação das linguagens despojadas de ornamentos na arquitetura residencial do bairro Jardim América em São Paulo nas décadas de 20 e 40. In: **DOCOMOMO - BRASIL, 3º Seminário**, 1999, São Paulo. A permanência do moderno. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/course/3-seminario-docomomo-brasil-sao-paulo/>. Acesso em: 20 maio 2022.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos. **Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos. **Jardim América: O Primeiro Bairro-jardim de São Paulo e Sua Arquitetura**. São Paulo: Fapesp: Edusp: Imprensa Oficial do Estado, 2001.

FAUUSP. Disponível em http://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item-set/2626?sort_by=created&sort_order=desc&page=1. Acesso em 13/06/2021

UNICAMP. Disponível em: <http://www.unicamp.br/unicamp/a-unicamp/historia/ex-reitores/zeferino-vaz>. Acesso 27/05/2022